

**EFETIVIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO A ERA DA SUPERINFORMAÇÃO:
IMPACTOS NA VIDA DE INDIVÍDUOS QUE VOLTARAM A SER RÉU PRIMÁRIO E
ABSOLVIDOS**

**EFFECTIVENESS OF THE RIGHT TO BE FORGOTTEN IN THE AGE OF
SUPERINFORMATION: IMPACTS ON THE LIVES OF INDIVIDUALS WHO BECAME
FIRST DEFENDANTS AGAIN AND ACQUITTED**

Larissa Kelly Vieira Ramos¹
Antonio Alexandre Pereira junior²

RESUMO: Na era da superinformação, caracterizada pela facilidade na disseminação de dados pessoais através da internet e das mídias digitais, surge uma questão crucial: a efetividade do direito ao esquecimento. Este trabalho tem como objetivo investigar os impactos do direito ao esquecimento na vida de indivíduos que retornaram à condição de réus primários após absolvição. O presente estudo busca responder como a superinformação na era digital afeta a vida de indivíduos que, após serem absolvidos, buscam retomar suas vidas como réus primários e enfrentam desafios relacionados ao direito ao esquecimento. A pesquisa envolve uma revisão bibliográfica e análise de casos jurisprudenciais relacionados ao direito ao esquecimento. Serão utilizadas fontes primárias e secundárias, incluindo legislação, doutrina, jurisprudência e estudos acadêmicos relevantes ao tema. Conclui-se que o direito ao esquecimento é uma questão complexa no contexto jurídico contemporâneo, envolvendo a proteção da dignidade humana, a preservação da privacidade e a salvaguarda da integridade moral e material dos indivíduos.

Palavras-chave: superinformação; dados pessoais; internet; mídias digitais; direito ao esquecimento; réus primários; absolvição.

ABSTRACT: In the era of super information, characterized by the ease in disseminating personal data through the internet and digital media, a crucial question arises: the effectiveness of the right to be forgotten. This work aims to investigate the impacts of the right to be forgotten on the lives of individuals who returned to the condition of first-time offenders after acquittal. The present study seeks to answer how overinformation in the digital age affects the lives of individuals who, after being acquitted, seek to resume their lives as first-time offenders and face challenges related to the right to be forgotten. The research involves a bibliographical review and analysis of jurisprudential cases related to the right to be forgotten. Primary and secondary sources will be used, including legislation, doctrine, jurisprudence and academic studies relevant to the topic. It is concluded that the right to be forgotten is a complex issue in the contemporary legal context, involving the protection of human dignity, the preservation of privacy and the safeguarding of the moral and material integrity of individuals.

Keywords: overinformation; personal data; Internet; digital media; right to be forgotten; first-time offenders; absolution.

¹ Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: aluno@gmail.com

² Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: orientador@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Na era da superinformação, onde a disseminação de dados pessoais é facilitada pela internet e mídias digitais, surge uma questão crucial: a efetividade do direito ao esquecimento. Este direito visa proteger indivíduos que, após terem cumprido sua pena ou sido absolvidos, buscam reintegrar-se à sociedade sem serem constantemente lembrados de seus erros passados. Desta feita, o trabalho abordara a seguinte temática: “Efetividade do direito ao esquecimento a era da superinformação: Impactos na vida de indivíduos que voltaram a ser réu primário e absolvidos”.

O princípio da liberdade de imprensa, fundamentado no direito de expressão, está consagrado no artigo 220 da Constituição Federal de 1988. Este artigo estipula que a expressão do pensamento, criação, expressão e informação em qualquer forma ou meio não devem ser restringidos, exceto nos casos previstos na própria Constituição. Portanto, o direito ao esquecimento também é considerado igualmente importante e não deve ser impedido de forma alguma. Nesse contexto, através abordagem pretendeu-se responder a seguinte indagação: Como a superinformação na era digital afeta a vida de indivíduos que, após serem absolvidos, buscam retomar suas vidas como réus primários e enfrentam desafios relacionados ao direito ao esquecimento?

Cabe ressaltar que o exercer o direito ao esquecimento não é uma tarefa simples. Sua definição e implementação representam um desafio, principalmente ao encontrar um equilíbrio com outros direitos, como a liberdade de expressão. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo investigar os impactos do direito ao esquecimento na vida de indivíduos que retornaram à condição de réus primários após absolvição. E os objetivos específicos que norteiam esse trabalho são: Analisar a legislação e jurisprudência relacionadas ao direito ao esquecimento no contexto jurídico brasileiro. Investigar casos de indivíduos que foram absolvidos e retornaram à condição de réus primários, examinando os efeitos da exposição pública de informações sobre seus passados.

A escolha deste tema se justifica pela crescente relevância do debate em torno do direito ao esquecimento em um contexto de hiperconectividade digital. A exposição prolongada de informações sobre crimes passados pode impactar negativamente a vida dos indivíduos, dificultando sua reintegração na sociedade e violando seu direito à dignidade e à privacidade. Ademais, a questão dos antecedentes e da volta do réu à condição de primário levanta um importante debate sobre a eficácia do sistema penal em promover a ressocialização. A partir de um período de tempo determinado, geralmente cinco anos, um réu pode recuperar o status de primário. No entanto, essa mudança legal muitas vezes não reflete a realidade social e midiática enfrentada pelo indivíduo. Mesmo que

legalmente reconhecido como primário novamente, o estigma dos antecedentes criminais pode persistir na mídia e na sociedade, dificultando a reintegração e reabilitação do indivíduo.

Vale ressaltar que a falta de um "direito ao esquecimento" na esfera midiática agrava ainda mais essa situação. Enquanto os antecedentes criminais podem ser mantidos em sigilo, as reportagens sensacionalistas e a exposição na mídia podem seguir o réu indefinidamente, manchando sua reputação e prejudicando suas chances de reconstruir uma vida normal. Assim, surge um paradoxo entre a legislação que permite o retorno à condição de primário e a persistência da marca social causada pela exposição midiática. É importante repensar a relação entre os antecedentes criminais, a reintegração social e a atuação da mídia. Garantir o direito ao esquecimento não apenas perante o judiciário, mas também na esfera midiática, pode ser fundamental para permitir que os indivíduos tenham uma segunda chance de reabilitação e reconstrução de suas vidas.

Além disso, é necessário criar políticas que promovam uma abordagem mais humanizada e empática em relação aos que cumprem pena, visando verdadeiramente sua reintegração à sociedade e a superação do estigma dos antecedentes criminais. Sendo assim, acredita-se que do ponto de vista jurídico, o tema é relevante para o aprimoramento da legislação relacionada à proteção da privacidade e à garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos. Socialmente, a discussão sobre o direito ao esquecimento contribui para a promoção de uma cultura de respeito e inclusão, reconhecendo a possibilidade de reabilitação e reinserção na sociedade após o cometimento de erros no passado.

A pesquisa será conduzida por meio de uma revisão bibliográfica e análise de casos jurisprudenciais relacionados ao direito ao esquecimento. Serão utilizadas fontes primárias e secundárias, incluindo legislação, doutrina, jurisprudência e estudos acadêmicos relevantes ao tema. A abordagem metodológica adotada será predominantemente qualitativa, permitindo uma análise detalhada e reflexiva dos aspectos legais, sociais e psicológicos relacionados ao direito ao esquecimento na era da superinformação.

Para uma melhor compreensão, o trabalho será estruturado em duas seções: Na primeira seção, "o contexto jurídico do direito da personalidade", abordar-se-á autonomia do direito à imagem, o Direito à honra, o Direito à privacidade e à intimidade, o Marco civil da internet na Era da superinformação, e a Liberdade de expressão e imprensa. Na segunda seção, serão discutidos os "fundamentos do direito ao esquecimento", abordando o direito ao esquecimento e as complexidades da reintegração do réu absolvido.

2 CONTEXTO JURÍDICO DO DIREITO DA PERSONALIDADE

Para uma melhor construção do raciocínio sobre o direito a esquecimento é necessário elucidar pontos de destaque sobre os direitos fundamentais e de personalidade, já que o direito a ser esquecido está embasado no direito à honra, à imagem e à privacidade. O direito à personalidade é um conjunto de direitos e garantias que protege a dignidade, a integridade e os aspectos fundamentais da pessoa humana. Schreiber (2021) reconhece e assegura o valor intrínseco e a autonomia de cada indivíduo, resguardando sua identidade, privacidade, honra, imagem, intimidade, liberdade e outros aspectos que compõem sua individualidade.

Esse direito está diretamente ligado à ideia de que cada pessoa é um ser único e merecedor de respeito e consideração. Ele está fundamentado em diversos princípios e normas constitucionais e legais. Tendo grande relevância para o ordenamento jurídico, senão vejamos as considerações de Schreiber (2021 p. 74):

A Constituição da República consagra a dignidade da pessoa humana como um dos valores fundamentais da ordem jurídica (art. 1º, III), impondo a proteção e a promoção dos múltiplos aspectos da personalidade humana, o que justifica a sua posição privilegiada na codificação civil.

No caso do Brasil, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 garante a proteção da dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais do ordenamento jurídico. Em resumo, o direito à personalidade assegura a proteção dos aspectos fundamentais e íntimos da pessoa humana, reconhecendo sua autonomia, dignidade e valor intrínseco, segundo Martins (2022) estabelecendo limites para ações que possam violar esses direitos, e é exatamente por isso que a intervenção do poder público é restrita, conhecido como um direito negativado.

Ainda de acordo com Martins (2022), direitos não interferência ou negativados, referem-se a um conjunto de direitos individuais que têm como principal característica a proteção contra a interferência de terceiros ou do Estado na esfera pessoal, garantindo a liberdade individual e a autonomia dos indivíduos.

Para Moraes (2020), esses direitos são chamados de "negativos" porque implicam a ausência de interferência ou a abstenção de determinadas ações por parte de outros agentes. Exemplos de direitos negativos incluem a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de pensamento, o direito à privacidade, entre outros. Esses direitos conferem aos indivíduos a possibilidade de agir, pensar, se expressar, se movimentar e exercer suas crenças sem sofrer restrições indevidas por parte de terceiros ou do Estado.

Mas é importante destacar de acordo com Jellinek, em sua obra Sistema dos Direitos Públicos Subjetivos, objeto de estudo de Martins (2022), embora os direitos negativos sejam essenciais, eles não são absolutos e podem sofrer limitações em certas circunstâncias, desde que essas restrições sejam proporcionais, justificadas por um interesse legítimo e estabelecidas por meio de procedimentos legais adequados.

2.1 Autonomia do direito a imagem e Direito à honra

O direito à imagem está relacionado à privacidade e à dignidade da pessoa. Ele garante que cada pessoa tenha o direito de controlar a divulgação e o uso de sua própria imagem, evitando exposição pública indesejada, difamação, intimidação, constrangimento ou exploração indevida. De acordo com Schreiber (2013, p 105) que disse: “Os precursores dos direitos da personalidade não tratavam da imagem como um direito autônomo, mas como mero instrumento de violação a outros direitos da personalidade, como a honra ou a privacidade. É o equívoco em que incorre ainda hoje o Código Civil.”

É possível analisar a grande diferença para os dias atuais que mostram a autonomia desse direito. O Artigo 20 do Código Civil brasileiro trata do direito à imagem e estabelece que:

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais (Brasil, 2002, on-line).

Ao permitir que uma pessoa decida como sua imagem será utilizada e protege-a contra o uso não autorizado ou indevido por terceiros, como reprodução, divulgação ou comercialização da imagem sem consentimento. E é bom salientar que na obra de Schreiber (2013) pode se considerar que até o uso benéfico, da imagem de um terceiro sem sua previa autorização poderá gerar danos morais.

E ainda assim o direito a imagem só foi firmado como autônomo porque é reconhecido como um direito fundamental e independente dentro do sistema jurídico. Isso significa que ele possui sua própria identidade e proteção legal, separado de outros direitos, como o direito à privacidade ou à honra. Na opinião abalizada de Schreiber (2021) destaca que o caráter autônomo do direito à imagem é importante porque permite que as pessoas tenham controle sobre a utilização de sua imagem, independentemente de outras considerações legais.

A origem da honra remonta à sociedade antiga, na qual a reputação de uma pessoa era valorizada e tinha implicações significativas em termos de respeito, prestígio e aceitação social.

Diretamente ligada à dignidade e reputação de uma pessoa e desempenha um papel importante na vida social e jurídica. A honra, em termos gerais, conforme Schreiber (2013), refere-se à reputação e ao bom nome de um indivíduo. Ela abrange aspectos subjetivos e objetivos. A honra subjetiva diz respeito à percepção pessoal da própria reputação e ao sentimento de dignidade e valor que a pessoa atribui a si mesma. Já a honra objetiva é a avaliação social da reputação de uma pessoa, que pode ser construída com base em sua conduta, imagem pública e opinião dos outros.

Sendo assim o ordenamento jurídico busca reservar e preservar mais um direito de personalidade, garantindo assim a dignidade moral e sua integridade. Então quais conceitos foram abordados para afirmar o que fere ou não a honra de um indivíduo. Segundo Schreiber (2013, p. 86) que diz “Código Civil fez uso das noções colhidas no direito penal, aludindo à injúria, calúnia e difamação. Melhor seria que tratasse simplesmente da violação à honra, não se justificando, no atual contexto, a restrição aos tipos penais mencionados.”

2.2 Direito à privacidade e à intimidade

Pode-se afirmar que o direito à intimidade e privacidade estão ligados por um conceito lógico, são diferentes no olhar jurídico. É importante saber diferenciar esses direitos que são primordiais para a compreensão da situação que a humanidade vive na era da internet. No Brasil, estabeleceu o direito à intimidade está consagrado no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Brasil, 1988) Na obra de Moraes (2020), isso significa que ninguém pode invadir ou violar a intimidade de outra pessoa sem uma razão legalmente aceitável, e aqueles que causarem danos à intimidade de alguém podem ser responsabilizados por isso.

Segundo Schreiber (2013), intimidade refere-se a uma esfera pessoal, reservada e protegida, que cada indivíduo possui. Ela está relacionada a aspectos mais íntimos e pessoais da vida de uma pessoa, como pensamentos, sentimentos, emoções, relacionamentos íntimos, segredos pessoais e esfera sexual. A intimidade é uma extensão da privacidade e constitui um componente importante da identidade pessoal e da dignidade humana. O direito à intimidade busca proteger esses aspectos íntimos da vida de uma pessoa contra invasões indevidas e divulgações não autorizadas.

É importante mencionar que, apesar de ser um direito fundamental, o direito à intimidade pode encontrar limitações legítimas em determinadas situações. Por exemplo, em casos de investigação criminal, segurança nacional ou interesse público, pode haver restrições ao direito à intimidade para

salvaguardar outros direitos ou interesses coletivos (Moraes, 2020). No entanto, essas restrições devem ser estabelecidas por lei, serem necessárias e proporcionais em uma sociedade democrática e devem garantir a proteção adequada da intimidade das pessoas.

Já a privacidade, conforme Mendes (2020) é o direito de uma pessoa de controlar suas informações pessoais e atividades, bem como de decidir sobre a divulgação e o acesso a essas informações particulares. Envolve o direito de manter certas áreas, informações e atividades fora do alcance de terceiros, sejam eles indivíduos, organizações ou o próprio governo. Então ambos os conceitos são protegidos no contexto jurídico e visam preservar a dignidade, a autonomia e os direitos fundamentais das pessoas sejam elas públicas ou não.

2.3 Marco civil da internet: Era da superinformação

A era digital trouxe consigo uma série de desafios e oportunidades para a sociedade moderna. No epicentro desse cenário de transformação encontra-se o Marco Civil da Internet, uma legislação pioneira que moldou o ambiente online no Brasil. Este capítulo irá mergulhar no universo do Marco Civil da Internet, explorando seus principais aspectos e desdobramentos.

A liberdade de expressão e imprensa são valores fundamentais em qualquer sociedade democrática, e a internet emergiu como um palco crucial para a manifestação dessas liberdades. Analisaremos como o Marco Civil da Internet garante e protege esses direitos, promovendo a livre circulação de informações e o pluralismo de opiniões no ambiente online (Brasil, 2014). Além disso, exploraremos casos emblemáticos que ilustram os desafios e dilemas associados à proteção dessas liberdades na era digital.

Embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, sua prática também enfrenta limitações e responsabilidades. Será examinado também os limites que o Marco Civil da Internet estabelece para a liberdade de expressão, destacando questões como discurso de ódio e fake News e como isso impacta na sociedade e na vida do indivíduo (Brasil, 2014). Se faz necessário uma análise de como a legislação busca equilibrar o exercício da liberdade de expressão com a proteção de outros direitos e interesses, mantendo o ambiente online seguro e responsável.

Além disso surgiu a necessidade de definir a responsabilidade dos agentes envolvidos nesse tipo de operação. Será investigada as disposições do Marco Civil da Internet relacionadas à responsabilidade de provedores de serviços, plataformas online e usuários individuais. Examinar como a legislação determina quem é responsável por conteúdos ilegais ou prejudiciais na internet e como são aplicadas as sanções em casos de descumprimento das normas estabelecidas. O Marco Civil

da Internet, Lei n. 12.965/14, de acordo com Gonçalves (2017), é uma legislação que tem como principal objetivo regular as interações sociais entre os usuários da internet. A internet é um fenômeno tecnológico relativamente recente que transformou a maneira como as relações interpessoais são conduzidas e como as situações são percebidas pela sociedade.

A transição que se é experimentada, passando da efemeridade das interações no mundo físico para a durabilidade da memória virtual, cria perspectivas, desdobramentos e ampliações nas relações sociais, históricas, políticas e econômicas. Essa mudança na percepção do que é visível e do que é obscuro nas relações sociais se tornou uma transformação permanente e profunda. Ainda de acordo com Gonçalves (2017), o Marco Civil da Internet deveria servir como um guia abrangente para lidar com as questões em constante evolução decorrentes do uso das tecnologias de informação e comunicação. No entanto, até o momento, ele não cumpriu eficazmente esse propósito.

2.3.1 Liberdade de expressão e imprensa

Previsto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal o direito à Liberdade de Expressão é abordado no ordenamento jurídico, esse direito se manifestou anos antes. O Iluminismo, nos séculos XVII e XVIII, trouxe ideias sobre a liberdade de expressão como um direito natural. Filósofos como Voltaire e John Locke defenderam a liberdade de expressão como essencial para uma sociedade livre e informada (Brasil, 1988).

Mas a liberdade de expressão foi gradualmente reconhecida como um direito fundamental em documentos internacionais, como a Carta Magna de 1215 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Historicamente de acordo com Zambianchi (2016, p 6) esse direito só foi consolidado com a Declaração Universal dos direitos Humanos onde os direitos que antes só eram para uma parte da população passam a ser universais, observe:

A Magna Carta foi, sem dúvidas, um importante marco para a democracia moderna mundial, embora fosse naquele momento apenas uma concessão aos nobres, que acabou sendo estendida a todo homem livre da Grã-Bretanha. Foi por meio desses limites que o poder político renasce centralizado, tendo aplicabilidade para todos, e não para apenas alguns.

Aliado ao Direito da Livre Expressão, a Liberdade de Imprensa é um princípio fundamental em sociedades democráticas de acordo com Lenza (2022), uma pedra angular que sustenta a disseminação de informações, o escrutínio do poder e a participação cidadã. Em um mundo cada vez mais interconectado e informacional, seu papel se torna ainda mais crucial.

A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais da democracia moderna. Ela se baseia na premissa de que a imprensa, como quarto poder, desempenha um papel vital na busca, disseminação e avaliação de informações. Veja o que diz Moraes (2020, p 1616):

O direito de receber informações verdadeiras é um direito de liberdade e caracteriza-se essencialmente por estar dirigido a todos os cidadãos, independentemente de raça, credo ou convicção político-filosófica, com a finalidade de fornecimento de subsídios para a formação de convicções relativas a assuntos públicos.

Tal liberdade de tem raízes profundas na história. Desde a Revolução Americana e a Revolução Francesa, tem sido uma força motriz na garantia de que o poder não se torne autoritário e que a sociedade tenha acesso a informações cruciais. No Brasil história do direito de expressão e imprensa também é marcada por conflitos e desafios, como a censura governamental, que se deu no contexto da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67), onde tinha um teor de combate a jornalistas que de alguma forma se mostravam conta a ditadura, mas ainda assim regulamentavam o poder de imprensa.

De acordo com Sabbatini (2021) existem três correntes principais em relação ao direito ao esquecimento. A posição pró-informação argumenta que não há direito ao esquecimento, pois não está previsto na legislação brasileira nem pode ser deduzido de princípios fundamentais. Por outro lado, a posição pró-esquecimento defende que esse direito deve prevalecer como expressão da dignidade da pessoa humana, priorizando a intimidade e privacidade. A posição intermediária propõe o método de ponderação, buscando equilibrar os interesses em jogo sem hierarquizar os princípios constitucionais previamente.

3 FUNDAMENTOS DO DIREITO AO ESQUECIMENTO

O direito ao esquecimento consiste na proteção da pessoa diante da exposição e propagação de fatos pretéritos ocorridos em sua vida, ou seja, é o direito da pessoa de não ser lembrada por acontecimentos antigos, ainda que verídicos, mas que lhe ocasiona algum tipo de prejuízo moral, material e que afete sua dignidade. Pertinente as lições de Maldonado (2017) quando trata do "Direito ao Esquecimento", este é um direito fundamental que visa proteger a dignidade da pessoa humana, garantindo que as pessoas tenham o direito de controlar a divulgação de informações sobre seu passado. Esse direito é especialmente importante na sociedade de informação, na qual as informações são facilmente armazenadas e disseminadas.

Já o STF afirma que o direito ao esquecimento: “assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais.” (Brasil, 2021, on-line).

Observa-se que esse direito embora tenha recebido maior notoriedade nos tempos atuais, de transformações tecnológicas com o avanço digital e uso exacerbado da internet, é um tema que já vem sendo bastante discutido no âmbito jurídico mundial.

No ordenamento jurídico brasileiro, não há uma legislação específica que aborde o "Direito ao Esquecimento". Esse direito é resultado do desenvolvimento da jurisprudência mundial e possui assento constitucional e legal. De acordo com Maldonado (2017) ele deriva dos direitos e garantias fundamentais previstos no inciso X da Constituição Federal de 1988, especialmente no que diz respeito à proteção da intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas, sendo incorporado ao princípio da tutela da dignidade da pessoa humana).

No país, o direito ao esquecimento é uma extensão do direito à privacidade e é amplamente considerado um componente importante da proteção dos dados pessoais e da dignidade humana. O conceito que Schreiber (2013) aborda em sua obra é “direito ao esquecimento, o que significa que nem todas as pegadas que deixei da minha vida devem me seguir implacavelmente, em cada momento da minha existência”. Desta forma, compreende-se que o direito ao esquecimento integra os direitos da personalidade que são “intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”, conforme o artigo 11 do Código Civil de 2002 (Brasil, 2002).

A jurisprudência brasileira tem sido gradualmente moldada por casos que envolvem o direito ao esquecimento. Muitas dessas disputas legais envolvem a remoção de informações antigas ou prejudiciais que permanecem disponíveis online e que afetam a honra e a dignidade de um indivíduo. Observe o que Schreiber (2013, p 180) traz em sua obra:

A internet não esquece. Ao contrário dos jornais e revistas de outrora, cujas edições antigas se perdiam no tempo, sujeitas ao desgaste do seu suporte físico, as informações que circulam na rede ali permanecem indefinidamente. Pior: dados pretéritos vêm à tona com a mesma clareza dos dados mais recentes, criando um delicado conflito no campo do direito. De um lado, é certo que o público tem direito a lembrar fatos antigos. De outro, embora ninguém tenha direito de apagar os fatos, deve-se evitar que uma pessoa seja perseguida, ao longo de toda a vida, por um acontecimento pretérito.

No âmbito penal, também se encontra indícios do direito ao esquecimento, principalmente no que diz respeito ao instituto da reabilitação criminal presente nos artigos 93 a 95, do Código Penal de 1940, consolidado pelo artigo 202, da Lei de Execução Penal de 1984, onde é expresso o dever de sigilo de informações referente ao processo ou a condenação do apenado que cumpriu ou teve a pena extinta. Conforme apresentado abaixo:

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei (Brasil, 1940, on-line).

Os dispositivos penais mencionados foram recepcionados pela Carta Magna, pois no ordenamento jurídico pátrio não se admite pena de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, “b”, CRFB/88) ou seja, o ex-detento não pode ser punido em virtude crimes pretéritos com penas finalizadas, tendo direito a ressocialização e com relação a esse assunto não existem controvérsias. É importante ressaltar que a veracidade dos fatos é crucial para o desenvolvimento do direito ao esquecimento, já que este só poderá ser tutelado, quando se trata da verdade, de acordo com Moraes (2020 p. 1616):

A proteção constitucional às informações verdadeiras também engloba aquelas eventualmente errôneas ou não comprovadas em juízo, desde que não tenha havido comprovada negligência ou má-fé por parte do informador. A Constituição Federal não protege as informações levianamente não verificadas ou astuciosas e propositadamente errôneas, transmitidas com total desrespeito à verdade, pois as liberdades públicas não podem prestar-se à tutela de condutas ilícitas.

Os direitos fundamentais que justificam a pretensão do direito ao esquecimento estão presentes no artigo 5º, inciso X, CRFB/88, aduzindo que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Brasil, 1988, on-line) A aplicação do direito ao esquecimento no Brasil está em constante desenvolvimento e evolução. À medida que a sociedade digital se desenvolve e as preocupações com a privacidade e a dignidade humana se tornam mais prementes, é provável que haja mais debates e mudanças na jurisprudência e na legislação para abordar essas questões de maneira equilibrada e justa.

No entanto, é importante notar que a aplicação do direito ao esquecimento no Brasil ainda é um terreno em evolução, e os tribunais e legisladores continuam a lidar com questões delicadas de equilíbrio entre a proteção da privacidade e o direito à informação. Como explanado no capítulo anterior, o direito ao esquecimento é considerado por alguns como um direito de personalidade, pois visa proteger os dados e fatos que podem prejudicar a honra, moral e dignidade das pessoas. Embora não esteja expressamente previsto na Constituição Federal, é entendido que os direitos de personalidade contemplam esse direito de forma indireta.

3.1 Direito ao esquecimento e as complexidades da reintegração do réu absolvido

O direito ao esquecimento, visto por muitos como uma extensão do princípio da dignidade da pessoa humana, refere-se à habilidade de deixar para trás eventos vexatórios do passado que afetam a integridade e a privacidade do indivíduo. Como mencionado anteriormente, essa questão tem sido debatida por anos em países europeus e nos Estados Unidos e, no Brasil, não é diferente. Embora o

país tenha demorado a reconhecer esse direito, algumas instâncias judiciais já discutiram sua aplicação.

No entanto, em um momento recente, o assunto foi debatido no Supremo Tribunal Federal. Em uma decisão majoritária, o tribunal considerou o direito ao esquecimento como algo incompatível com a Constituição. Segundo a interpretação adotada, não é possível deduzir do texto constitucional que o direito ao esquecimento seja uma garantia que não restrinja o exercício de outros direitos fundamentais. Segue a ementa abaixo para maior interpretação:

EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída Curi. Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a ordem constitucional. Recurso extraordinário não provido. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento a apelação em ação indenizatória que objetivava a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, Aída Curi, no programa Linha Direta: Justiça. 2. Os precedentes mais longínquos apontados no debate sobre o chamado direito ao esquecimento passaram ao largo do direito autônomo ao esmaecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo, tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos hoje bastante consolidados. [...] Não cabe a aplicação do direito ao esquecimento a esse caso, tendo em vista que a exibição do referido programa não incorreu em afronta ao nome, à imagem, à vida privada da vítima ou de seus familiares. Recurso extraordinário não provido. 8. Fixa-se a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. (STF - RE: 1010606 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/05/2021)

Pode-se afirmar que o direito ao esquecimento, propriamente dito, foi reconhecido pela primeira vez e aplicado na jurisprudência pátria em 2013, quando o Superior Tribunal de Justiça julgou os casos conhecidos como “Chacina da Candelária” e “Aída Curi”. Nos dois casos houve uma ampla divulgação midiática e comoção social. O “Caso Chacina da Candelária” ficou conhecido internacionalmente por trata-se de um crime bárbaro ocorrido na noite de 23 de julho de 1993, no centro da cidade do Rio de Janeiro, em que policiais atiraram em dezenas de pessoas que dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária, no total 8 inocentes morreram, dentre eles 6 crianças e adolescentes e várias pessoas ficaram feridas (Ribeiro, 2016). Os acusados de cometimento da chacina, foram identificados indiciados. O denunciado como coautor/partícipe Jurandir Gomes da França foi submetido a júri popular e absolvido por negativa de autoria acolhida por todos os membros do Conselho de Sentença.

Treze anos após o crime, Jurandir, mesmo absolvido, foi procurado pelo programa Linha Direta Justiça exibido na programação da TV Globo, para conceder uma entrevista, a qual recusou e não autorizou o uso da sua imagem em rede nacional. No entanto, o programa foi ao ar em julho de 2006, mencionando os nomes e imagens reais de todos os denunciados na chacina da Candelária (Brasil, STF, 2013). Assim, Jurandir acionou o Poder Judiciário requerendo indenização por danos morais contra a rede Globo Comunicações e Participações S/A, alegando violação do seu direito à paz, anonimato e privacidade social, reforçando que a repercussão do programa televisivo, aflorou novamente o ódio social, causando prejuízo profissional, familiar e abalo moral, além ser obrigado a deixar a comunidade em que morava, visando sua segurança e a de seus familiares.

O pedido indenizatório foi julgado improcedente em primeira instância, a sentença foi reformada em grau de apelação, rejeitados os embargos infringentes e embargos de declaração, a TV Globo interpôs o Recursos Especial nº 1.334.097 para o STJ, que manteve a condenação indenizatório no valor de R\$ 50.000,00, tendo como tese o reconhecimento do direito ao esquecimento (Brasil, STF, 2013).

Já o “Caso Aída Curi” trata-se do brutal assassinato de Aída Jacob Curi, de dezoito anos, ocorrido em 14 de julho de 1958, quando foi obrigada por três homens a subir no terraço do edifício situado em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, onde ocorreu a tentativa de estupro, violência e tortura até a jovem desfalecer e como forma de simular um suicídio, os criminosos jogaram o corpo dela do 12º andar do prédio (Copacabana, 2023).

Quarenta e seis anos depois, precisamente em 29/04/2004, foi exibido no programa Linha Direta Justiça, uma simulação do crime, reportagens, relatos e imagens da época do homicídio, sem autorização dos familiares (Moraes, 2016). Assim, os irmãos de Aída Curi ingressaram com ação de reparação de danos morais e materiais em face da rede Globo Comunicações e Participações S/A, alegando que a reportagem fez com a família revivesse a dor do passado, além de explorar comercialmente a imagem da falecida.

O pedido indenizatório foi julgado improcedente em primeira instância, com sentença mantida em grau de apelação, rejeitados dois embargos de declaração, os autores interpuseram o Recursos Especial nº 1.335.153 para o STJ que negou provimento, fundamentando a decisão no direito de imprensa, liberdade de informação, de expressão e ausência do dano, não reconhecendo o direito ao esquecimento (Brasil, 2013). Nota-se que nos dois casos mencionados, os autores pleiteavam o direito ao esquecimento como forma de garantir a proteção a intimidade, a privacidade, a imagem e a honra, sendo que no caso da “Chacina da Candelária” foi acolhido o direito ao esquecimento e no caso “Aída

Curi” prevaleceu o direito de imprensa, a liberdade de informação e de expressão. Conforme expõe o julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA DIRETA-JUSTIÇA. HOMICÍDIO DE REPERCUSSÃO NACIONAL OCORRIDO NO ANO DE 1958. CASO "AIDA CURÍ". VEICULAÇÃO, MEIO SÉCULO DEPOIS DO FATO, DO NOME E IMAGEM DA VÍTIMA. NÃO CONSENTIMENTO DOS FAMILIARES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. ACOLHIMENTO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO DA HISTORICIDADE DO FATO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. SÚMULA N. 403/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Avulta a responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça em demandas cuja solução é transversal, interdisciplinar, e que abrange, necessariamente, uma controvérsia constitucional oblíqua, antecedente, ou inerente apenas à fundamentação do acolhimento ou rejeição de ponto situado no âmbito do contencioso infraconstitucional, questões essas que, em princípio, não são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa pela ausência de contemporaneidade da notícia de fatos passados, a qual, segundo o entendimento dos autores, reabriu antigas feridas já superadas quanto à morte de sua irmã, Aida Curi, no distante ano de 1958 [...] Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1335153 RJ 2011/0057428-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2013 RDTJRJ vol. 98 p. 81 RSTJ vol. 232 p. 440)

Assim, conforme apresentado, é inegável a existência de um aparente conflito entre os direitos fundamentais de informação, expressão e os direitos referentes a vida privada, sendo todos essenciais à dignidade da pessoa (Brasil, 2013), por isso, esses direitos serão discorridos nos próximos tópicos, servindo de base para a análise dos conteúdos das decisões jurisprudenciais do STJ e do posicionamento do STF quanto ao direito ao esquecimento.

Em outro caso, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o direito ao esquecimento, considerado incompatível com a legislação brasileira, não pode ser utilizado como motivo para exigir a exclusão de conteúdo jornalístico de um site. O caso envolveu um homem que foi acusado de se passar por policial em uma festa e posteriormente absolvido. Ele solicitou a remoção de notícias sobre o ocorrido, porém o pedido foi negado pela Editora Globo, que publicou a matéria. A relatora do caso destacou que a liberdade de imprensa deve ser exercida de forma ética e de interesse público, não violando os direitos da personalidade do indivíduo mencionado na reportagem. Embora houvesse entendimentos anteriores no STJ favoráveis ao direito ao esquecimento em casos criminais, a ministra ressaltou que uma decisão posterior do Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu sua incompatibilidade com a Constituição. Assim, a exigência de exclusão da notícia foi afastada, pois não se justifica sob a nova orientação jurídica. Conforme dispõe o julgado abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DA NOTÍCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 29/06/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/10/2020 e concluso ao gabinete em 19/08/2021. 2. O propósito recursal é definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional e b) o direito ao esquecimento é capaz de justificar a imposição da obrigação de excluir matéria jornalística. 3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, a saber: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Ou seja, o exercício do direito à liberdade de imprensa será considerado legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e não violar os direitos da personalidade do indivíduo noticiado. [...] (STJ - REsp: 1961581 MS 2021/0092938-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

O direito ao esquecimento, em relação à reintegração de réus absolvidos, gera um conflito entre os direitos de informação e liberdade de expressão, e os direitos à vida privada e dignidade humana. A jurisprudência brasileira, exemplificada pelos casos da "Chacina da Candelária" e "Caso Aída Curi", mostra essa tensão. Embora o STJ reconheça o direito ao esquecimento em alguns casos, o STF o considera incompatível com a Constituição, argumentando que a divulgação de fatos verídicos e lícitamente obtidos não pode ser obstruída, exceto em casos de abuso na liberdade de expressão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível concluir que o contexto jurídico do direito da personalidade engloba uma série de aspectos fundamentais relacionados à dignidade, à autonomia e aos direitos individuais das pessoas. O direito à personalidade, consagrado na legislação brasileira e em documentos internacionais, visa proteger a integridade moral, física e psicológica dos indivíduos, garantindo o respeito à sua identidade, imagem, privacidade e honra. No âmbito do direito à imagem e à honra, percebe-se a evolução do reconhecimento desses direitos como autônomos e fundamentais, independentes de outros aspectos da personalidade. O controle sobre a própria imagem e a preservação da reputação são aspectos essenciais para a salvaguarda da dignidade humana, sendo resguardados tanto pela legislação civil quanto pela constitucional.

Da mesma forma, o direito à privacidade e à intimidade emerge como uma proteção crucial na era da superinformação, onde as interações online e a exposição pública são constantes. A preservação desses direitos visa assegurar que cada pessoa possa controlar suas informações pessoais e manter uma esfera reservada de sua vida, protegida contra invasões indevidas. Nesse contexto, o

Marco Civil da Internet surge como uma tentativa de regular as interações sociais online, garantindo a liberdade de expressão, mas também estabelecendo limites e responsabilidades para os agentes envolvidos. No entanto, apesar de seus objetivos nobres, a legislação ainda enfrenta desafios na efetivação de seu propósito, especialmente diante das rápidas transformações tecnológicas e das complexidades das interações digitais.

Nesse contexto, o debate sobre o direito ao esquecimento, surgem diferentes posicionamentos que refletem a necessidade de equilibrar os interesses em jogo, como a liberdade de informação e a proteção da intimidade e privacidade. Nesse sentido, a ponderação dos princípios constitucionais se mostra essencial para encontrar soluções que respeitem a dignidade da pessoa humana e promovam uma convivência harmoniosa na sociedade contemporânea.

Diante do exposto o direito ao esquecimento emerge como uma questão complexa no contexto jurídico contemporâneo, apresentando três fundamentos essenciais: a proteção da dignidade da pessoa humana, a preservação da privacidade e a salvaguarda da integridade moral e material dos indivíduos. Primeiramente, o direito ao esquecimento se fundamenta na proteção da dignidade da pessoa humana, assegurando que cada indivíduo tenha o poder de controlar a divulgação de informações sobre seu passado que possam afetar sua integridade moral e sua dignidade.

Em segundo lugar, o direito ao esquecimento está intrinsecamente ligado à preservação da privacidade, garantindo que as pessoas tenham o direito de não serem constantemente lembradas por eventos passados que já não refletem quem são no presente, especialmente em uma sociedade digital onde as informações são facilmente acessíveis e perpetuadas. Ademais, o direito ao esquecimento visa salvaguardar a integridade moral e material dos indivíduos, protegendo-os de eventuais prejuízos causados pela divulgação indiscriminada de fatos pretéritos que possam prejudicar sua reputação, relações sociais e oportunidades futuras.

Embora haja um debate em andamento sobre a aplicação e extensão desse direito, é fundamental reconhecer sua importância na busca por um equilíbrio entre a liberdade de expressão e informação, por um lado, e a proteção dos direitos individuais e da dignidade humana, por outro. Nesse sentido, cabe aos tribunais e legisladores avaliar cuidadosamente cada caso, levando em consideração os princípios constitucionais e os direitos fundamentais envolvidos, a fim de garantir uma justiça equitativa e coerente com os valores democráticos e humanitários da sociedade.

Diante das complexidades envolvidas na questão do direito ao esquecimento e sua relação com a reintegração de réus absolvidos, é evidente que há um conflito entre os direitos fundamentais de informação e liberdade de expressão, por um lado, e os direitos referentes à vida privada e à dignidade

da pessoa humana, por outro. O judiciário brasileiro tem enfrentado o desafio da aplicação do direito ao esquecimento em contextos jornalísticos, como evidenciado nos casos paradigmáticos da "Chacina da Candelária" e do "Caso Aída Curi". Embora em certos momentos o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha reconhecido a pertinência desse direito, o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu sua incompatibilidade com a Constituição Federal.

O STF argumentou que é inadmissível impedir a divulgação de fatos verídicos e lícitamente obtidos em meios de comunicação social, exceto nos casos em que haja abuso ou excesso no exercício da liberdade de expressão. Dessa forma, compreende-se que cada situação deve ser analisada individualmente, levando-se em consideração os interesses em jogo e buscando-se soluções que assegurem integralmente os direitos fundamentais de todas as partes envolvidas.

Portanto, é evidente a necessidade de uma abordagem criteriosa e ponderada, que esteja em conformidade com os princípios constitucionais e os valores democráticos. Apesar das variações entre as jurisprudências do STJ e do STF, é fundamental ressaltar que ambas convergem na importância de uma análise minuciosa de cada caso, com o intuito de garantir a preservação dos direitos fundamentais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se reconhece o papel fundamental da liberdade de expressão na sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 25 mar. 2024.

BRASIL. **Artigo 202 da Lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=art.+202+da+lei+de+execu%C3%A7%C3%A3o+penal>. Acesso em: 25 mar. 2024.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.

COPACABANA. **O Assassinato de Aída Cury em Copacabana, Rio de Janeiro**. Disponível em: <https://copacabana.com/aida-cury>. Acesso em: 25 mar. 2024.

GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. **Marco Civil Da Internet Comentado**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LEI DO MARCO CIVIL **Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014** (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 155, n. 157, p. 59-64, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 25 mar. 2024.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional**. 26. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

MALDONADO, Viviane Nóbrega. BLUM, Renato Opice. **LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados comentada**. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.

MALDONADO, Viviane Nóbrega. **Direito ao Esquecimento Barueri**, SP: Novo Século Editora, 2017.

MARTINS, Flávio. **Curso de Direito Constitucional**. 6. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Direito Constitucional**. 16 ed. Imprensa: São Paulo, SaraivaJur, 2020.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MORAES, Melina Ferracini de. **O direito ao esquecimento na internet no contexto das decisões judiciais no Brasil**. 2016. 140 f. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. Disponível em: <http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2885/5/Melina%20Ferracini%20de%20Moraes.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2024.

RIBEIRO, Diaulas Costa, SANTOS, Júlio Edstron S. LOBO, Júlia Afonso. **O direito fundamental ao esquecimento**: Uma análise comparativa da experiência brasileira e europeia. *Revista Jurídica*, 2016. vol. 4

SABBATINI, Giovanna. **Direito ao esquecimento na 'era da superinformação'**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-mar-08/opinioao-direito-esquecimento-superinformacao/>. Acesso em: 25 mar. 2024.

SCHREIBER, Anderson Schreiber. **Código Civil comentado**: doutrina e jurisprudência. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

SCHREIBER, Anderson. **Direitos da Personalidade**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

STF - **RE: 1010606 RJ**, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/05/2021. <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/1211732895>. Acesso em: 25 mar. 2024.

STJ - **REsp: 1335153 RJ 2011/0057428-0**, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2013 RDTJRJ vol. 98 p. 81 RSTJ vol. 232 p. 440. <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/865642274>. Acesso em: 25 mar. 2024.

STJ - **REsp: 1961581 MS 2021/0092938-4**, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1480176539>. Acesso em: 25 mar. 2024.

STJ, EDcl no **RECURSO ESPECIAL Nº 1.335.153 - RJ** (2011/0057428-0), QUARTA TURMA. Min Rel. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/05/13. Disponível em:

<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=36170660&tipo=91&nreg=>. Acesso em: 25 mar. 2024.

TJDFT. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Liberdade de Imprensa X Liberdade de Expressão**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/liberdade-de-imprensa-x-liberdade-de-expressao>. . Acesso em: 25 mar. 2024.

ZAMBIANCHI, João Pedro. **Evolução Histórica Da Liberdade De Expressão**. Encontro de iniciação científica. Etic, 2016.